

PARBOLOIDLI QUYOSH KONSENTRATORINING ISH REJIMI.

Temirov Sohob Amonovich

Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti “Tibbiyotda innovatsion axborot texnologiyalari, Biofizika” kafedrasida assistenti
sohibamonovich@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsiy foydalanish uchun quyosh oshxonasi sifatida yasalgan paraboloid shakldagi konsentrator qurilmasining ish rejimi keltirilgan.

Kalit soʻzlar: Quyosh konsentratori, qaytarish koeffitsiyenti, fokus masofa, fokus oʻlchami, harorat, koʻzgu-oyina.

Paraboloid Quyosh konsentratorining ish rejimini baholash uchun quyidagi eng asosiy parametrlarni bilish talab etiladi: shamol tezligi, atrof-muhit harorati, termik suyuqlikning massa oqimi tezligi, termik suyuqlikning qabul qiluvchiga kirish va chiqish harorati kiradi. Mos ravishda, qabul qilgich boʻshligʻidagi harorat, qabul qilgichning gorizontaldan egilish burchagi va boshqalar ham muhim rol tutadi. Ish rejimi boʻyicha bazi parametrlarni koʻramiz:

Paraboloidning geometrik shakliga kelsak, biz avval uning dumaloq ekanligini (na elliptik, na giperbolik), yaʼni sferik paraboloidni oʻz oʻqi atrofida parabola aylanishi natijasida hosil boʻlishi mumkinligini aniqlaymiz. Qolgan yagona parametr fokus uzunligi boʻlib, u dumaloq paraboloidni parametrlarini belgilashga xizmat qiladi. Qanchalik keng yoki tor ekanligini belgilab beradi.

Turgʻunlik harorati: Quyosh issiqlik kollektorining ishlashi sinovi turgʻunlik harorati atamasidan foydalanib, kollektor haroratining turgʻun suyuqlik bilan (harakatsiz) koʻrsatilishini anglatadi.

Atrofdagi harorat: atrof-muhit harorati (xona ichidagi harorat bilan bir xil).

Effektiv changni yutish aks ettiruvchi mahsulot: Quyosh nurlari bu material bilan aloqa qilgandan keyin atmosferaga qaytariladigan quyosh energiyasini

o'lchaydi. Quyoshning radiatsiyasi deganda, materialning o'ziga uzatiladigan va material orqali uzatiladigan issiqlik va salqin energiya miqdorini aniqlash uchun o'lchov sifatida ishlatiladigan quyosh energiyasi tushuniladi.

Atmosfera shaffofligi: Atmosferaning shaffofligi atmosferaning so'rilish darajasiga bog'liq. Yutilish darajasi bu rentgen nurlari, ultrabinafsha va quyosh chiqaradigan infraqizil nurlanishning atmosferaga tushish tezligidir.

Olingan yoki hisoblangan parametrlarga quyidagicha izohlangan konsentratsiya nisbati, optik samaradorlik va issiqlik samaradorligi kiradi:

Konsentratsiya koeffitsienti: "Konsentratsiya koeffitsienti" atamasi ma'lum bir kollektor erishgan yorug'lik energiyasining konsentratsiyasi miqdorini tasvirlash uchun ishlatiladi. Konsentratsiya koeffitsientining ikki xil ta'rifi umumiy foydalanishda qo'llaniladi, qisqacha quyidagicha ta'riflanadi:

Optik konsentratsiya darajasi: Qabul qiluvchilar maydoni (A_r) bo'yicha o'rtacha nurlanish (yorqin oqim) (I_r), kollektor diapazonidagi insolyatsiya hodisasiga bo'linadi

$$CR_0 = \frac{\frac{1}{A_r} \int I_r dA_r}{I_0} \quad (1)$$

Geometrik konsentratsiya darajasi (CR_g): A_r qab.ul qilgichning sirt maydoni bo'yicha A_a kollektor diafragmasining maydoni.

$$CR_g = \frac{A_a}{A_r} \quad (2)$$

Optik konsentratsiya darajasi to'g'ridan-to'g'ri ob'ektiv yoki reflektor sifatiga bog'liq, ammo, ko'plab kollektorlarda qabul qilgichning sirt maydoni konsentratsiyalangan quyosh tasviridan kattaroqdir.

Issiqlik samaradorligi: Kollektorning issiqlik samaradorligi konsentratsion teshikka ya'ni energiya intsidentiga yetkazilgan foydali energiyaning nisbati sifatida aniqlanadi.

$$\eta = \frac{Q_u}{Q_s} \quad (3)$$

Idish konsentratori A_a diafragma maydoniga ega ekanligini va anjirda ko'rsatilganidek, quyoshdan Q_s tezligida quyosh nurlanishini olishini hisobga olsak, aniq quyosh energiyasini uzatish $Q_s A_a$ ga mutanosibdir va kollektor maydoniga to'g'ri keladigan normal izolyatsiya yerdagi geografik joylashuvi, idish konsentratorining yo'nalishi, meteorologik sharoitlar va vaqtning o'zgarishi bilan farq qiladi. Tizimning barqaror holatini hisobga olsak, bizda,

$$Q_s = I_s A_s \quad (4)$$

Barqaror tizim sharoitida quyosh kollektor tizimi tomonidan etkazib beriladigan foydali issiqlik issiqlik uzatish suyuqligi tomonidan so'rilgan energiyaga teng bo'lib, u qabul qiluvchidan to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita issiqlik yo'qotishlarini minus holda qabul qiluvchiga tushadigan nurli quyosh energiyasi bilan belgilanadi.

$$Q_u = Q_r - Q_1 \quad (5)$$

$$\eta_0 = \frac{Q_r}{Q_s} \quad (6)$$

$$\eta_r = \frac{Q_u}{Q_r} \quad (7)$$

(16) dan (20) tenglamalarni birlashtirgan holda, kollektorning issiqlik samaradorligi quyidagicha yozilishi mumkin.

$$\begin{aligned} \eta_c &= \frac{Q_u}{Q_s} = \frac{Q_r}{Q_s} \cdot \frac{Q_u}{Q_r} = \eta_0 \cdot \eta_r = \eta_0 \cdot \frac{Q_r - Q_1}{Q_r} = \\ &= \eta_0 \left(1 - \frac{Q_1}{Q_r}\right) = \eta_0 \left(1 - \frac{Q_1}{\eta_0 Q_s}\right) = \eta_0 - \frac{Q_1}{Q_s} \quad (8) \end{aligned}$$

Bu erda Q_1 - qabul qiluvchining issiqlik yo'qotishining umumiy darajasi. Shunday qilib, kollektorning issiqlik samaradorligini aniqlash uchun optik samaradorlik va Q_1 qabul qilgichning issiqlik yo'qotishining umumiy miqdorini olish kerak.

Optik samaradorlik: Optik samaradorligi, ishlatiladigan materiallarning optik xususiyatlariga (masalan, idishning yoritilishi va qabul qiluvchi oynaning optik xususiyatlariga va boshqalar), kollektorning geometriyasiga va turli xil

kamchiliklarga bog'liq. kollektor. Uni turli xil yo'qotish mexanizmlarini aniqlash orqali tahlil qilish mumkin

Soyaning yo'qolishi - bu idish markazida joylashgan qabul qiluvchi tomonidan soyalangan idishning aks ettiruvchi qismi.

Ammo bu soyani minimal darajada ushlab turish mumkin, agar idish diafragma o'lchami qabul qiluvchiga qaraganda ancha katta bo'lsa, odatda 1% dan kam soyani beradi

Yorug'likni yo'qotish - bu aks ettiriladigan idish yuzasida aks ettirilgan energiya va energiyaning miqdoridir. Kam temirli oynadan yasalgan toza kumush qoplamali oyna 90-94% ni aks ettirishi kerak

Transmissiya – yutilish, yo'qotish - bu quyoshda aks etadigan quyosh nurini uzatish natijasida yo'qolgan energiya, idishdan qabul qiluvchiga qadar, taxminan 2-4% yo'qotish keltirib chiqaradi

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Темиров С.А., Тураев О.Г. Построение солнечного концентратора и исследование тепловых свойств // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).
2. Авезов, А. Х. Численное моделирование трехмерных турбулентных струй реагирующих газов, вытекающих из сопла прямоугольной формы, на основе К-е-модели турбулентности / А. Х. Авезов, Т. Х. Жумаев, С. А. Темиров. - Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 10 (90). - С. 1-6.
3. Захидов Р.А. Зеркальный системы концентрации лучистой энергии. Ташкент: Фан. 1986. -176
4. Zahidov R.A. Technology and testing of solar energy concentrating systems. Tashkent: 1978. 184 P.184.
5. R. Pavlović, P. Stefanović, Evangelos Bellos Design and Simulation of a Solar Dish Concentrator with Spiral-Coil Smooth Thermal Absorber

6. Клычев Ш.И., Мухитдинов М.М., Бахрамов С.А. Методика расчёта системы параболический концентратор трубчатый приёмник солнечных теплоэнергетических установок // Гелиотехника. - 2004. № 4. С. 50-55.
7. Klychev Sh.I., Zakhidov R.A., Bakhranov S.A., Dudko Yu.A., Khudoikulov A.Ya., Klychev Z.Sh., and Khudoiberdiev I.A. Parameter optimization for paraboloid-cylinder-receiver system of thermal power plants // Applied Solar Energy. Applied Solar Energy. 2009. Vol. 45. No. 4. P. 281–284.
8. Абдурахманов А.А., Акбаров Р.Ю., Кратенко М.Ю., Собиров Ю.Б., Юлдашев А.А. Система технического зрения для оперативного контроля энергетических характеристики Большой Солнечной Печи // Гелиотехника. 1994. № 6. С. 30-32.
9. Темиров, Сохиб Амонович. "Геометрическая конструкция параболоидного концентратора." Academic research in educational sciences 3.7 (2022): 353-357.
10. Temirov S. A. Paraboloid quyosh konsentratori //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 8. – С. 95-103.
11. Amonovich T. S. How to make a paraboloid solar concentrator //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 24. – С. 596-605.
12. Temirov S. A. Paraboloid quyosh konsentratori //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 8. – С. 95-103.
13. Авезов А. Х., Жумаев Т. Х., Темиров С. А. Численное моделирование трехмерных турбулентных струй реагирующих газов, вытекающих из сопла прямоугольной формы, на основе Ке-модели турбулентности //Молодой ученый. – 2015. – №. 10. – С. 1-6.
14. qizi Rahimova, V. K. (2022). ZNO plyonkalarini olish va ularning xossalarini o'rganish. Results of National Scientific Research International Journal, 1(8), 116-123.

15. Файзиёв, Ш. Ш., Камолов, Ж. Ж. У., Саидова, Ш. А. Қ., & Камолова, Ш. Ж. Қ. (2022). Композицион қопламаларнинг акс эттириш спектрларини ўлчаш, селективлик коэффициентини аниқлаш. *Science and Education*, 3(4), 401-404.
16. Olimovich S. S., Ugli K. Z. J. To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code.
17. Kamolov, J., & Saidov, S. (2022). Разработка математической модели нестационарного процесса нагрева и охлаждения тонкой пластинки с керметным покрытием. *Science and innovation*, 1(A6), 626-635.
18. Эркин Ш. и др. Технология получения тонкослойных гетероструктур n-cds/p-cef3 и исследование их электрических свойств //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 326-338.